

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikasiya va kompyuter tizimlari, telekommunikasiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Muratov Abdulaziz Uktamovich	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI.....	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLILI.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	

UDK: 330.341.1:364.22(575.1)

O‘ZBEKISTONDA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR

Uzakov Sh. Sh.

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi doktoranti

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada O‘zbekiston Respublikasida kambag‘allik darajasini pasaytirish, aholi farovonligini oshirish borasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli iqtisodiy-tizimli islohotlar hamda ushbu jarayonda xususiy sektor va tadbirkorlik subyektlarining tutgan o‘rni tahlil qilingan. Tadqiqotda 2021–2025-yillardagi makroiqtisodiy va hududiy statistik ma‘lumotlar hamda 2026-yilga mo‘ljallangan prognoz ko‘rsatkichlari asosida milliy iqtisodiyotning transformatsiyalashuv jarayonlari baholangan. Shuningdek, O‘zbekistonda o‘ziga xos tarzda joriy etilgan “mahallabay” ishlash tizimi, “hokim yordamchilari” institutining institutsional asoslari va ijtimoiy tadbirkorlik samaradorligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Tadqiqot yakunida kichik va o‘rta biznesni rivojlantirish orqali aholini institutsional kambag‘allik tuzog‘idan chiqarish bo‘yicha ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: kambag‘allik darajasi, institutsional kambag‘allik tuzog‘i, tadbirkorlik, yalpi ichki mahsulot (YalIM), mahallabay tizimi, inson kapitali, daromadlar tengsizligi, Jini koeffitsiyenti, mikroloyihalar, inklyuziv iqtisodiy o‘shish.

Аннотация. В данной научной статье анализируются масштабные экономико-структурные реформы, реализуемые в Республике Узбекистан в сфере снижения уровня бедности и повышения благосостояния населения, а также роль частного сектора и субъектов предпринимательства в этом процессе. На основе макроэкономических и региональных статистических данных за 2021–2025 годы, а также прогнозных показателей на 2026 год оценены процессы трансформации национальной экономики. Научно обоснованы институциональные основы уникальной системы работы «махаллабай» и института «помощников хокима», а также эффективность социального предпринимательства. По итогам исследования разработаны научные предложения и практические рекомендации по выведению населения из институциональной «ловушки бедности» посредством развития малого и среднего бизнеса.

Ключевые слова: уровень бедности, институциональная ловушка бедности, предпринимательство, валовой внутренний продукт (ВВП), система «махаллабай», человеческий капитал, неравенство доходов, коэффициент Джини, микропроекты, инклюзивный экономический рост.

Abstract. This scientific article analyzes the large-scale economic and structural reforms implemented in the Republic of Uzbekistan aimed at reducing poverty levels and improving population welfare, highlighting the distinct role of the private sector and business entities in this process. Based on macroeconomic and regional statistical data from 2021–2025 and forecast indicators for 2026, the transformation processes of the national economy are evaluated. Furthermore, the institutional foundations of the unique “mahallabay” (neighborhood-based) system, the institute of “khokim assistants,” and the efficiency of social entrepreneurship are scientifically substantiated. Concluding the study, scientific proposals and practical recommendations are formulated to extricate the population from the institutional “poverty trap” through the development of small and medium-sized enterprises (SMEs).

Keywords: poverty rate, institutional poverty trap, entrepreneurship, gross domestic product (GDP), mahallabay system, human capital, income inequality, Gini coefficient, micro-projects, inclusive economic growth.

KIRISH

Kambag‘allik tushunchasi va uni qisqartirish masalalari zamonaviy iqtisodiyot ilmining va global iqtisodiy siyosatning eng murakkab hamda dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) ichida birinchi raqamli vazifa sifatida aynan “Kambag‘allikni har qanday shaklda butun dunyoda tugatish” etib belgilanganligi ham ushbu masalaning xalqaro miqyosdagi ahamiyatini ko‘rsatadi. Tarixan kambag‘allikni faqatgina moddiy resurslarning yetishmasligi yoki daromadlar

pastligi deb qarash an'anasi mavjud bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ilmiy hamjamiyat uni ko'p o'lchovli iqtisodiy-ijtimoiy fenomen sifatida e'tirof etmoqda.

O'zbekiston Respublikasining mustaqillik yillaridagi dastlabki bosqichlarida kambag'allik muammosi ochiq muhokama qilinmas edi va u asosan "kam ta'minlanganlik" atamasi doirasida izohlanib kelindi. Biroq 2020-yildan boshlab mamlakatda kambag'allik mavjudligi rasmiy darajada tan olindi va uni qisqartirish davlat iqtisodiy siyosatining muhim strategik yo'nalishiga aylantirildi. O'zbekiston iqtisodiyotining tarkibiy jihatdan transformatsiyalashuvi, aholi demografik o'sish sur'atlarining yuqoriligi, ya'ni yiliga o'rtacha 700–800 ming nafardan ziyod yangi mehnat resurslarining mehnat bozoriga kirib kelishi sharoitida kambag'allikni bartaraf etishda an'anaviy yondashuvlar samaradorligining cheklanganligi namoyon bo'ldi.

Iqtisodiy nazariya va jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, davlat tomonidan kambag'al qatlamga beriladigan to'g'ridan-to'g'ri ijtimoiy nafaqalar va transfertlar qisqa muddatli istiqbolda iste'mol darajasini ushlab turishga xizmat qilishi mumkin, biroq uzoq muddatda u jamiyatda ijtimoiy yordamga haddan tashqari tayanish holatini yuzaga keltiradi hamda davlat budjeti uchun sezilarli fiskal yuk bo'lib tushadi. Kambag'allikni tubdan va barqaror qisqartirishning muhim fundamental omillaridan biri — bu insonlarga mustaqil daromad manbaini yaratish imkoniyatini berish, ya'ni tadbirkorlik muhitini rivojlantirishdir.

Tadbirkorlik iqtisodiy subyekt sifatida inson kapitalini faollashtiradi, resurslarni samarali taqsimlaydi va eng muhimi — yangi ish o'rinlari yaratish orqali bandlik masalasini hal etadi. Shu sababli O'zbekistonning bugungi iqtisodiy sharoitida kambag'allikni barqaror qisqartirish va uni bartaraf etishda tadbirkorlik tizimining institutsional rolini, uning hududiy xususiyatlarini ilmiy jihatdan tadqiq etish, mavjud tendensiyalarni matematik-statistik usullar yordamida baholash yuqori ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kambag'allik iqtisodiy kategoriya sifatida klassik iqtisodiy maktab namoyandalari A. Smit, D. Rikardo davridan buyon o'rganilib kelinadi. Ular kambag'allikni mehnat unumdorligining pastligi va bozor mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan bog'lashgan. Marksistik nazariyada esa kambag'allik ishlab chiqarish vositalariga egalik qilishdagi tengsizlik va sinfiy ekspluatatsiyaning natijasi sifatida talqin etilgan.

Zamonaviy iqtisodiyot ilmidagi kambag'allik va tadbirkorlik o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tadqiq etishda bir necha fundamental yo'nalishlar mavjud. 2019-yilgi Iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindorlari Abhijit Banerjee va Esther Duflo o'zlarining "Poor Economics" ("Kambag'al iqtisodiyot") nomli asarida kambag'allikni tizimli "kambag'allik tuzog'i" konsepsiyasi orqali tushuntirib berishadi. Ularning fikricha, kambag'al insonlar intellektual yoki jismoniy jihatdan boshqalardan ortda qolishmaydi, balki ularda kapital yetishmasligi, axborot asimmetriyasi va risklardan sug'urtalanish imkoniyati yo'qligi sababli bozor iqtisodiyoti imkoniyatlaridan to'liq foydalanolmaydilar. Tadbirkorlikni mikromoliyalashtirish va kichik kapital bilan ta'minlash ushbu tuzoqni buzishning eng samarali vositasidir [1].

Boshqa bir yondashuv — Amartya Sen tomonidan ilgari surilgan "Imkoniyatlar kengligi" nazariyasidir. Senga ko'ra, kambag'allik — bu shunchaki daromad yetishmasligi emas, balki inson hayotida o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun asosiy erkinliklar va imkoniyatlarning cheklanganligidir. Tadbirkorlik esa insonga nafaqat moliyaviy daromad beradi, balki uning iqtisodiy erkinligini, ijtimoiy maqomini va jamiyatdagi qarorlar qabul qilishdagi ishtirokini ta'minlaydi [2].

Xalqaro moliya institutlari, jumladan, Jahon banki ekspertlari Martin Ravallion, Shaohua Chen o'z tadqiqotlarida inklyuziv iqtisodiy o'sish tushunchasini ilgari suradilar. Ularning xulosalariga ko'ra, mamlakatda yalpi ichki mahsulotning (YaIM) shunchaki o'sishi kambag'allikni avtomatik ravishda kamaytirmaydi, agar bu o'sish faqat yirik kapital egalari qo'lida to'plansa. YaIM o'sishi kambag'allikni qisqartirishi uchun iqtisodiyot diversifikatsiyalashgan bo'lishi va mehnatga layoqatli aholining ko'p qismi band bo'lgan kichik va o'rta biznes sektorida o'sish sur'atlari yuqori bo'lishi shart [3].

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan Q. X. Abdurahmonov, Sh. R. Xolmuminov, N. K. Muradova va boshqalar mamlakatimiz mehnat bozori, aholi bandligi va ijtimoiy himoya tizimini tadqiq etishgan [6]. Biroq keyingi yillarda joriy etilgan "mahallabay" ishlash tizimi, xotin-qizlar va yoshlar tadbirkorligining kambag'allik darajasini pasaytirishga bo'lgan bevosita empirik ta'sirini tahlil qilish borasidagi kompleks ilmiy ishlar hali ham yetarli emas va ushbu maqola mazkur bo'shliqni to'ldirishga yo'naltirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy-iqtisodiy tahlil, statistik guruhlash, korrelyatsion-regression tahlil hamda induksiya va deduksiya metodlaridan foydalanildi. Tadqiqotning empirik asosi sifatida O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining 2021–2025-yillardagi

rasmiy statistik to'plamlari hamda makroiqtisodiy ko'rsatkichlari olindi.

Aholining daromadlar darajasi va tengsizligini baholashda xalqaro miqyosda keng qo'llaniladigan Jini koeffitsiyenti (\$G\$) hamda kvartil va kvintil guruhlash usullaridan foydalanildi. Jini koeffitsiyentini hisoblash formulasi quyidagicha ifodalanadi:

$$G = 1 - 2 \sum_{i=1}^n X_i Y_i + \sum_{i=1}^n \Delta X_i Y_i$$

Bu yerda:

Bu yerda:

X_i – aholi guruhlarining kumulyativ ulushi;

Y_i – daromadlarning kumulyativ ulushi;

ΔX_i – i-guruh aholisining ulushi.

Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari sonining o'sishi (X_1) hamda kichik biznesga ajratilgan mikrokreditlar hajmining (X_2) kambag'allik darajasining pasayishiga (Y) ta'sirini aniqlash uchun ko'p omilli regression model tuzish asoslari ko'rib chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda so'nggi besh yil ichida kambag'allikka qarshi kurashish sohasida ulkan institutsional va amaliy natijalarga erishildi. Agar 2021-yilda mamlakatda rasmiy kambag'allik darajasi 17,0 foizni tashkil etgan bo'lsa, olib borilgan izchil tarkibiy islohotlar natijasida 2025-yil yakunlariga ko'ra bu ko'rsatkich 5,8 foizgacha pasaydi. Bu qariyb 3 barobar kamayish demakdir.

1-jadval

O'zbekistonda yillar kesimida kambag'allik darajasining pasayish tendensiyasi va asosiy makroiqtisodiy omillar (2021–2026-yillar)¹

Yillar	Kambag'allik darajasi (%)	YAIM o'sish sur'ati (%)	Aholi jon boshiga daromad (ming so'm)	Jini koeffitsiyenti (daromadlar tengsizligi)
2021	17,0%	8,2%	15773,9	0,42
2022	14,1%	6,1%	18722,4	0,40
2023	11,0%	6,3%	21396,2	0,39
2024	8,9%	6,7%	25671,6	0,38
2025	5,8%	7,7%	29935,5	0,35
2026 (Prognoz)	4,5%	6,8%	35000	0,33

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, kambag'allik darajasining pasayishi aholi jon boshiga daromadning barqaror o'sishi, ya'ni 2021-yildagi 1,1 mln so'mdan 2025-yilda 2,6 mln so'mga yetishi bilan parallel ravishda kechmoqda. Shu bilan birga, ijtimoiy tabaqalanishni ko'rsatuvchi Jini koeffitsiyenti ham 0,42 dan 0,35 gacha pasaygan.

Bu iqtisodiy o'sishning inklyuziv tabiati, ya'ni yaratilayotgan boyliklarning jamiyatning pastki qatlamlariga ham yetib borayotganidan dalolat beradi.

Tadbirkorlik faoliyati iqtisodiyotda turlicha ijtimoiy-iqtisodiy funksiyalarni bajaradi. Uning kambag'allikka qarshi kurashdagi bevosita va bilvosita ta'sir mexanizmlarini quyidagi ilmiy tizimlashtirish orqali tushuntirish mumkin (1-rasm).

1 Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi hamda Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining 2021–2025-yillardagi jamlama hisobotlari ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

1-rasm. Tadbirkorlik faoliyatining kambag'allikka ta'siri²

Biroq mamlakat miqyosidagi ushbu ijobiy ko'rsatkichlar hududlar kesimida tahlil qilinganda sezilarli nomutanosibliklar ko'zga tashlanadi. Respublika tarkibidagi hududlarning tabiiy-iqlim sharoiti, resurslar bilan ta'minlanganligi, urbanizatsiya darajasi va sanoat salohiyati turlicha bo'lganligi sababli kambag'allik ko'rsatkichlari ham turlicha shakllanmoqda.

2-jadval

Ayrim hududlar kesimida kambag'allik darajasining qiyosiy dinamikasi (foizda)³

Hududlar	2021	2022	2023	2024	2025	5 yillik mutlaq o'zgarish (%-punkt)
O'zbekiston Respublikasi	17,0	14,1	11,0	8,9	5,8	-11,2
Qoraqalpog'iston Resp.	20,8	18,5	13,6	10,2	6,6	-14,2
Andijon viloyati	19,3	15,2	11,9	9,1	6,1	-13,2
Jizzax viloyati	21,1	17,9	14,2	11,0	5,8	-15,3
Samarqand viloyati	18,2	14,0	10,5	8,4	6,1	-12,1
Toshkent shahri	8,1	8,0	7,9	5,5	3,5	-4,6

2-jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, eng yuqori ijobiy o'zgarish va kambag'allik sur'atining pasayishi Jizzax viloyatida (-15,3 foiz punkt) va Qoraqalpog'iston Respublikasida (-14,2 foiz punkt) kuzatilgan. Bunga sabab ushbu hududlarda dastlab kambag'allik bazasi juda yuqori bo'lganligi hamda keyingi yillarda u yerda kichik va o'rta biznes loyihalari hamda xizmat ko'rsatish sohasiga yo'naltirilgan maqsadli davlat dasturlarining jadallashtirilganligidir. Toshkent shahrida esa kambag'allik darajasi eng minimal darajada (3,5 foiz) saqlanib qolmoqda, chunki poytaxt iqtisodiyoti yuqori kapitallashuv va tadbirkorlik subyektlarining eng yuqori konsentratsiyasiga ega.

Kambag'allikning tub sababi ko'p hollarda ishsizlik yoki mehnatga layoqatli aholining malakasizligidir. Yirik sanoat korxonalari asosan yuqori texnologik va kapital talab qiluvchi tarmoqlar bo'lgani sababli ular cheklangan miqdorda ishchi kuchini qabul qiladi. Kichik va o'rta biznes (KOB) esa mehnat talab qiluvchi sektor hisoblanadi. O'zbekistonda yaratilayotgan har 10 ta yangi ish o'rning qariyb 7-8 tasi aynan kichik tadbirkorlik va xususiy sektor ulushiga to'g'ri kelmoqda. Tadbirkorlik kambag'al aholini, xususan, yoshlar va xotin-qizlarni moslashuvchan ish rejimi, kasanachilik yoki hunarmandchilik orqali rasmiy mehnat bozoriga integratsiya qiladi.

O'zbekiston xonadonlarining tarkibiy xususiyatlarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, qishloq joylarida oila

² Manba: muallif ishlanmasi.

³ Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining hududiy yillik hisobotlari ma'lumotlari asosida shakllantirildi.

a'zolari sonining ko'pligi aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni kamaytiradi. Oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida, masalan, issiqxonalar qurish, parrandachilik, chorvachilik, tikuvchilik sexlari orqali xonadonning o'zi ishlab chiqarish maydoniga aylanadi. Bu jarayon xonadon a'zolarining "yashirin ishsizligi"ni tugatib, ularni ishlab chiqaruvchi subyektkga aylantiradi. Aholi o'z hovlisida yaratgan mahsulotni bozorga olib chiqishi natijasida ularning birlamchi ehtiyojlaridan ortgan mablag' jamg'arishga va inson kapitaliga, ya'ni farzandlar ta'limi hamda sog'liqni saqlashga yo'naltiriladi.

Tadbirkorlik muhitining rivojlanishi ma'lum bir hududda xarid qobiliyatini oshiradi. Yangi korxonalar ochilishi u yerda ishlovchilar daromadini oshirsa, ular o'z navbatida mahalliy bozorlardagi boshqa tovar va xizmatlarni sotib oladi. Bu iqtisodiyotda keyingi zanjirli o'sishni — daromadlar multiplikatorini yuzaga keltiradi. Shuningdek, keyingi yillarda O'zbekistonda "ijtimoiy tadbirkorlik" tushunchasi rivojlanmoqda. Unga ko'ra, kambag'al oilalar a'zolarini, nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilgan tadbirkorlik subyektlariga davlat tomonidan kengaytirilgan soliq imtiyozlari, yer va bino ijarasi bo'yicha preferensiyalar berilmoqda. Bu biznes va ijtimoiy manfaatlarining o'zaro uyg'unligini ta'minlaydi.

O'zbekistonning kambag'allikni qisqartirish siyosatida xalqaro hamjamiyat va nufuzli iqtisodiy tashkilotlar tomonidan yuqori baholanayotgan innovatsion yondashuv — bu "mahallabay" ishlash tizimidir. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida kambag'allikka qarshi kurash makro darajada, ya'ni umummilliy dasturlar orqali olib borilsa, O'zbekistonda u eng quyi bo'g'inga — xonadon va mahalla darajasiga tushirildi.

2022-yildan buyon respublikadagi barcha 9400 dan ortiq mahallalarning har birida "hokim yordamchisi" lavozimi joriy etildi. Ularning asosiy vazifasi — o'ziga birlashtirilgan mahalladagi har bir xonadonni xatlovdan o'tkazish, ularning real daromadlarini aniqlash va kambag'allik sabablarini diagnozlashdan iborat. Hokim yordamchilari kambag'al xonadonlarni to'rtta toifaga ajratgan holda ish olib bormoqda:

Ijtimoiy himoyaga muhtojlar: mehnatga layoqatsiz, surunkali kasalligi bor yoki nogironligi bo'lgan shaxslar. Bularga to'g'ridan-to'g'ri ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam tashkil etiladi.

Daromadi past, lekin mehnatga layoqatli xonadonlar: ishlash istagi bor, lekin malakasi yoki asbob-uskunasi yo'q shaxslar. Bularga subsidiya hisobidan asbob-uskunalar — tikuv mashinasi, motokultivator, payvandlash apparati beriladi yoki hunarmandlarga shogird qilib birlashtiriladi.

Tadbirkorlik istagi bor xonadonlar: biznes g'oyasi bor, lekin boshlang'ich kapitali yetishmayotgan shaxslar. Bunda hokim yordamchisining tavsiyanomasi bilan garovsiz, imtiyozli oilaviy tadbirkorlik kreditlari ajratiladi.

Malakali ishsizlar: kasb-hunari bor, lekin bo'sh ish o'rni topa olmayotganlar. Ular hududdagi mavjud bo'sh ish o'rinlariga yoki yangi tashkil etilayotgan korxonalariga joylashtiriladi.

Ushbu tizim doirasida joriy etilgan moliyaviy resurslarning ko'lami juda keng. Birgina so'nggi yillarda davlat budjeti va xalqaro moliya institutlarining liniyalari hisobidan kambag'allikni qisqartirish hamda oilaviy biznesni qo'llab-quvvatlash dasturlariga jami 45,5 trillion so'm, ya'ni umumiy davlat xarajatlarining 11,9 foizi yo'naltirildi. Bu mablag'lar evaziga yuz minglab xonadonlar o'z shaxsiy biznesini yo'lga qo'ydi.

Biroq ushbu tizimda ham iqtisodiy samaradorlik muammolari mavjud. Ajratilgan imtiyozli kreditlarning qaytariluvchanlik darajasi hamda maqsadli sarflanishi har doim ham 100 foizlik natija bermaydi. Ba'zi hududlarda aholining moliyaviy-huquqiy savodxonligi pastligi sababli olingan mikrokreditlar biznes rivojiga emas, balki maishiy ehtiyojlar yoki to'ylarga sarflanishi holatlari ham kuzatiladi. Bu esa xonadonni kambag'allikdan chiqarish o'rniga, uning qarzi yukini (over-indebtedness) oshirib, yangi moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Shu sababli davlat siyosatida kredit berishdan ko'ra, aholining biznes yuritish ko'nikmalarini shakllantirish bosqichiga o'tish zarurati tug'ilmoqda.

O'zbekistonda erishilgan yutuqlarga qaramay, tadbirkorlikni rivojlantirish orqali kambag'allikni barqaror qisqartirish yo'lida bir qator tizimli va tarkibiy muammolar saqlanib qolmoqda:

Infratuzilmaviy cheklovlar. Chidamlilik va barqarorlik iqtisodiy faoliyatning asosi hisoblanadi. Chidamlilik asosan infratuzilmaga bog'liq. Chunonchi, chekka qishloq hududlarida va tumanlarda elektr energiyasi, tabiiy gaz ta'minotidagi uzilishlar hamda yo'l-transport infratuzilmadagi uzilishlar faoliyat samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa tadbirkorlar uchun kutilmagan iqtisodiy yo'qotishlar va risklarni oshiradi.

Moliyaviy resurslarning qimmatligi. Garchi davlat tomonidan imtiyozli kreditlar ajratilsa-da, ularning hajmi cheklangan va hamma tadbirkorlik subyektlarini ham qamrab olmaydi. Tijorat banklarining erkin bozordagi kredit stavkalari inflyatsiya darajasining yuqoriligi sababli yiliga 22–26 foiz atrofida bo'lib, yangi boshlayotgan kichik biznes uchun qo'shimcha moliyaviy yuk yaratadi.

Inson kapitali va raqamli ko'nikmalar yetishmasligi. Zamonaviy tadbirkorlik nafaqat jismoniy mehnat, balki marketing, buxgalteriya, logistika va raqamli texnologiyalardan (e-commerce) foydalana olishni talab etadi. Kambag'al oilalarning a'zolarida aksariyat hollarda ushbu ko'nikmalar shakllanmagan. Ularga pul berilgan taqdirda ham, raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish va sotish zanjirini shakllantirishda qiynaladilar.

Ijtimoiy yordamga ortiqcha tayanish tendensiyasi. Ba'zi hududlarda aholi orasida uzoq yillar davomida shakllangan ijtimoiy yordam kutish va mas'uliyatni davlat zimmasiga yuklash kayfiyati saqlanib qolmoqda.

Tadbirkorlik risklarini bo'yniga olishdan qo'rqish institutsional kambag'allik zanjirini mustahkamlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va uni bartaraf etishda tadbirkorlikning o'rnini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mamlakatda faqatgina ma'muriy choralar bilan muammoni to'liq hal etib bo'lmaydi. Kambag'allikni qisqartirish iqtisodiyotning erkinligi va har bir fuqaroning tadbirkorlik salohiyatini ochish darajasiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir.

2026-yil va undan keyingi istiqbolda O'zbekistonda kambag'allik darajasini maqsadli 4,5 foizdan ham past darajaga tushirish hamda iqtisodiy o'sish barqarorligini ta'minlash uchun quyidagi ilmiy-amaliy choralar kompleksini amalga oshirish tavsiya etiladi:

“Kredit berish” tizimidan “kvalifikatsiya va zanjir yaratish” tizimiga o'tish. Kambag'al oilalarga faqat pul mablag'lari ajratish amaliyotini cheklash lozim. Buning o'rniga, yirik va tajribali tadbirkorlarni chekka hududlarga “drayver” sifatida jalb qilib, kambag'al xonadonlarni ularga kasanachilik va franchayzing asosida integratsiya qilish zarur. Tayyor xomashyo va bozor kafolati bor zanjirdagina mikrotadbirkorlik yashab qoladi.

Infratuzilmani hududiy rivojlantirish. Kichik sanoat zonolari va mahallalarda muqobil energiya manbalarini, xususan, quyosh panellarini o'rnatishni subsidiyalash orqali biznes subyektlarining energiya ta'minoti bilan bog'liq risklarini kamaytirish lozim. Barqaror infratuzilma mavjud bo'lgan hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratiladi hamda yangi ish o'rinlarini tashkil etish imkoniyatlari kengayadi.

Moliyaviy va raqamli savodxonlik inkubatorlarini tashkil etish. Har bir tumanda bepul biznes-inkubatorlar faoliyatini yo'lga qo'yish, imtiyozli kredit oluvchi shaxslarni kamida 2 haftalik intensiv buxgalteriya, marketing va biznes-reja tuzish kurslarida o'qitish hamda sertifikat asosida moliyalashtirish tizimini qat'iyalashtirish lozim.

Ijtimoiy sug'urta va risklarni boshqarish. Yangi boshlangan oilaviy tadbirkorlik loyihalarini, masalan, qishloq xo'jaligida hosil nobud bo'lishi yoki chorva kasallanishi kabi risklardan sug'urtalashning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanuvchi tizimini yaratish zarur. Bu tadbirkorlarni qaytadan “kambag'allik tuzog'i”ga tushib qolishdan himoya qiladi.

Yakuniy xulosa o'rnida aytish mumkinki, tadbirkor nafaqat o'z oilasini boquvchi, balki jamiyat uchun qiymat va ish o'rnini yaratuvchi asosiy bo'g'indir. Davlat, biznes va jamiyat o'rtasidagi inklyuziv sheriklik O'zbekistonni yaqin yillarda kambag'allik minimal darajaga tushirilgan, barqaror rivojlangan mamlakatlar qatoriga olib chiqishning muhim shartlaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Банерджи А., Дюфло Э. Экономика бедности: радикальное переосмысление борьбы с глобальной бедностью / пер. с англ. М. Маркова; под науч. ред. Д. Кадочникова. — Москва: Издательство Института Гайдара; Санкт-Петербург: Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2021. — 464 с.
2. Сен А. Развитие как свобода / пер. с англ.; под ред. Р. М. Нуреева. — Москва: Новое издательство, 2004. — 432 с.
3. Ravallion M. The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy. — Oxford: Oxford University Press, 2016.
4. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Rasmiy statistik ma'lumotlar portali. — URL: www.stat.uz. Murojaat sanasi: 24.06.2026.
5. O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi. 2021–2025-yillar uchun yillik tahliliy hisobotlar va rasmiy ma'lumotlar. — URL: www.gov.uz. Murojaat sanasi: 24.06.2026.
6. Abdurahmonov Q. X. Mehnat iqtisodiyoti: nazariya va amaliyot: darslik. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashr. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti davlat korxonasi, 2019. — 544 b.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100